

Калівошко О. М.

доктор економічних наук, доцент,
головний науковий співробітник
відділ фінансово-кредитної та податкової політики
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ, Україна
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0417-4529>

Збанко О. О.

аспірант
відділ фінансово-кредитної та податкової політики,
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ, Україна
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-9299-330X>

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ ТОРГІВЛІ ПОХІДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ В АГРОБІЗНЕСІ ПІД ЧАС ФІНАНСОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ РИНКІВ КАПІТАЛУ

JEL Classification: E44, G13, O16, Q14
SECTION «ECONOMICS»: Економіка

Анотація. Стаття присвячена дослідженню перспектив розвитку сучасних концепцій торгівлі похідними фінансовими інструментами в агробізнесі в умовах фінансових трансформацій ринків капіталу. У дослідженні підкреслюється зростаюче значення похідних інструментів як ефективних засобів управління цінovими ризиками, забезпечення фінансової стабільності та підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в умовах високої волатильності ринку.

Аналізується сучасний стан та основні тенденції використання похідних фінансових інструментів в агробізнесі з урахуванням впливу глобалізації, цифровізації та фінансової трансформації ринків капіталу. Особлива увага приділяється еволюції механізмів торгівлі, зокрема розвитку біржових та позабіржових ринків, інтеграції фінансових технологій та зростаючій ролі електронних торговельних платформ.

У дослідженні виокремлено основні виклики, що перешкоджають ширшому впровадженню деривативів у аграрному секторі, зокрема низький рівень розвитку ринкової інфраструктури, регуляторні обмеження та недостатній доступ до організованих торговельних систем. Обґрунтовано перспективи розвитку сучасних концепцій торгівлі, зокрема впровадження інноваційних фінансових інструментів, оптимізацію стратегій управління ризиками та розширення інституційної підтримки.

Визначено, що розвиток сучасних концепцій торгівлі похідними фінансовими інструментами відіграє одну з вирішальних ролей у зміцненні стійкості та конкурентоспроможності агробізнесу. Їх ефективне впровадження в контексті фінансових трансформацій ринків капіталу вимагає комплексного підходу, що поєднує технологічні інновації, вдосконалення регуляторного середовища та розвиток фінансової інфраструктури.

Запропоновано акцентувати зусилля на оптимізації інституційної підтримки та адаптації позитивного міжнародного досвіду у розвитку ринків деривативів в агробізнесі до вітчизняних умов; приділити значну увагу зміцненню співпраці між фінансовими установами, сільськогосподарськими виробниками та державними органами для

підвищення ефективності торгівлі деривативами. З'ясовано, що підвищення обізнаності учасників ринку є необхідною умовою для більш широкого впровадження сучасних торговельних інструментів. Виділено фактори, що сприятимуть формуванню більш ефективної, прозорої та стійкої системи торгівлі похідними фінансовими інструментами в агробізнесі, здатної реагувати на виклики динамічних фінансових трансформацій ринків капіталу.

Ключові слова: похідні фінансові інструменти, ринок похідних фінансових інструментів, деривативи, концепції торгівлі похідними фінансовими інструментами, фінансові трансформації, ринки капіталів, регулювання ринків капіталу.

Annotation. The article is devoted to the study of the prospects for the development of modern concepts of trading in derivative financial instruments in agribusiness under the conditions of financial transformations of capital markets. The research emphasizes the growing importance of derivatives as effective tools for managing price risks, ensuring financial stability, and improving the efficiency of agricultural production in a highly volatile market environment.

This paper analyzes the current state and key trends in the use of derivative financial instruments in agribusiness, taking into account the impact of globalization, digitalization, and financial transformations in capital markets. Particular attention is paid to the evolution of trading mechanisms, specifically the development of exchange and over-the-counter markets, the integration of financial technologies, and the growing role of electronic trading platforms.

The study identifies the main challenges hindering the wider adoption of derivatives in the agricultural sector, including the underdeveloped market infrastructure, regulatory constraints, and insufficient access to organized trading systems. It substantiates the prospects for the development of modern trading concepts, including the introduction of innovative financial instruments, the optimization of risk management strategies, and the expansion of institutional support.

It has been established that the development of modern concepts for trading in derivative financial instruments plays a crucial role in strengthening the resilience and competitiveness of agribusiness. Their effective implementation in the context of financial transformations in capital markets requires a comprehensive approach that combines technological innovations, improvements to the regulatory environment, and the development of financial infrastructure.

It is proposed to focus efforts on optimizing institutional support and adapting positive international experience in the development of agribusiness derivatives markets to domestic conditions; to devote significant attention to strengthening cooperation between financial institutions, agricultural producers, and government agencies to improve the efficiency of derivatives trading. It has been established that raising market participants' awareness is a necessary condition for the wider adoption of modern trading instruments. Factors have been identified that will contribute to the formation of a more efficient, transparent, and sustainable derivatives financial instruments trading system in agribusiness, capable of responding to the challenges of dynamic financial transformations in capital markets.

Keywords: derivative financial instruments, the derivatives market, derivatives, concepts of derivatives trading, financial transformations, capital markets, capital market regulation.

Вступ

Актуальність дослідження перспектив розвитку сучасних концепцій торгівлі похідними фінансовими інструментами в агробізнесі обумовлена триваючими фінансовими трансформаціями ринків капіталу, зростанням волатильності цін на сільськогосподарську продукцію та посиленням потреби в ефективних інструментах управління ризиками. У контексті глобалізації, цифровізації та структурних змін у фінансових системах похідні інструменти стають незамінними засобами для

стабілізації доходів, хеджування ризиків та підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських виробників. Водночас еволюція технологій торгівлі, зокрема електронних платформ, алгоритмічної торгівлі та інтеграції фінансових інновацій, відкриває нові можливості для підвищення ефективності та доступності ринку. Тому розробка та адаптація сучасних концепцій торгівлі до специфічних умов агробізнесу є надзвичайно актуальним науково-практичним завданням, спрямованим на зміцнення стійкості та сталого розвитку сільськогосподарського сектору в умовах динамічних фінансових трансформацій.

Науковий масив з проблематики організації торгівлі похідними інструментами в агробізнесі охоплює три взаємопов'язані напрями: (1) теорія строкових цін і управління ризиком; (2) мікроструктура біржової торгівлі та дизайни ринків; (3) інституційні стандарти клірингу, прозорості та бенчмарків, доповнені прикладними дослідженнями воєнної логістики України [1; 2].

У першому напрямі фундамент закладено працями Дж. Галла, Г. Геман, П. Самуельсона, Е. Фама та К. Френча, Р. Гібсона і Е. Шварца. Вони формалізували безарбітражні зв'язки між спотовими і строковими цінами, роль вартості перенесення та «корисності запасу», сезонність і нахил строкових кривих для товарних ринків, а також підсилили емпіричну перевіреність цих моделей для агросегмента.

Другий пласт – праці М. О'Хари, Л. Гарріса, Дж. Гасбрука, а також робота Е. Будіша з співавторами щодо частотних пакетних аукціонів. Вони показують, як крок ціни, обмеження денних коливань, механіка аукціонів відкриття/закриття та спеціалізовані книги заявок для календарних спредів транслюються у котирувальні й ефективні спреди, глибину книги заявок та імпакт великих наказів – тобто у фактичну вартість хеджу для виробника, переробника і трейдера.

Третій контур – інституційний. Принципи для інфраструктур фінансових ринків (PFMI) і принципи IOSCO для еталонних індексів визначають вимоги до центрального клірингу, антициклічного маржинування та адміністрування індексів, без яких розрахункові контракти не дають відтвореного результату. Регуляторні рамки ЄС (EMIR, MiFID II, MiFIR) та огляди ESMA конкретизують прозорість, звітність і правила управління позиціями, а звіти BCBS–CPMI–IOSCO після шоків 2022 року деталізують динаміку початкової маржі та вимоги до її прозорості [1; 2; 3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що фундаментальні теоретичні та прикладні аспекти функціонування ринків похідних фінансових інструментів, ціноутворення, управління ризиками та мікроструктури ринку ґрунтовно розкриті у працях Дж. Галла, Г. Геман, П. Самуельсона, Е. Фама, К. Френча, Р. Гібсона і Е. Шварца, М. О'Хари, Л. Гарріса, Дж. Гасбрука, а також роботах Е. Будіша.

Постановка завдання – метою роботи є аналіз перспектив розвитку сучасних концепцій торгівлі похідними фінансовими інструментами в агробізнесі в умовах фінансових трансформацій на ринках капіталу. Вона також спрямована на визначення ключових факторів, що впливають на їх реалізацію, та окреслення напрямків підвищення їх ефективності.

Результати

Будь-яка формула зв'язку між спотовою та строковою цінами тримається на «фізиці контракту» тобто на біржовій специфікації. Збіжність ф'ючерсної ціни до спотової у строк поставки, керованість базису, передбачуваність вартості перенесення запасу – усе це не «закони природи», а наслідок того, як саме виписано правила товару, географії, календаря, розрахунку і торгів. У воєнних умовах та під час фінансової трансформації ринків капіталу ця залежність стає ще жорсткішою: логістика нестала, маршрути часом змінюються швидше, ніж встигають адаптуватися звички ринку. Отже, коректна специфікація – це не про «оформлення документа», а про наукову істинність теорем, якими ми користуємося в розрахунках [1; 2].

Почати слід з якості товару. Базовий клас, допустимі відхилення (вологість, білок, домішки), лабораторні методики та похибки вимірювання мають бути виписані так, щоб їх можна було перевірити незалежно. Кожне відхилення від базового класу повинно мати грошове вираження –

систему премій і знижок за якість. Лише так якісний компонент перестає «гуляти» в базисі й перетворюватися на джерело хронічних розходжень між строковою та локальною ціною. Українська практика особливо потребує прозорих правил акредитації складів та перевірок: коли географія поставки розкидана між портами, дунайськими терміналами та сухопутними переходами, справедлива ціна без чіткої шкали якості й «географічних надбавок» просто не з'являється [4].

Далі – географія й логістика. Специфікація зобов'язана містити перелік дозволених пунктів поставки з координатами, режимом роботи й прозорими коефіцієнтами перерахунку до базового пункту. У воєнний час це критично: блокування окремих маршрутів, черги в портах, тимчасова недоступність складів – усе це повинно мати процедурне відображення. Без цього базис на рівні «порт-елеватор-кордон» розповзається, а ф'ючерсна ціна втрачає сенс як орієнтир для хеджу.

Календар контракту – ще одна «невидима змінна» теорії. Лістинг місяців має відповідати сезонності: період збору, пікові експортні вікна, логістичні «шийки пляшки». Останній день торгів і вікно поставки не можуть визначатися автономно від реального товарного обороту; інакше ми отримаємо ситуації, коли строковий орієнтир «закривається» до настання фізичного піку або навпаки – після нього, і збіжність перетворюється на декларацію. Для України доречно фіксувати також правила у випадку адміністративних обмежень чи форс-мажорів: чітка процедура – запорука того, що ризик не перекладатиметься на одну зі сторін непрозоро.

Окремий випадок – розрахункові (безпоставочні) контракти. Тут істинність фінальної ціни цілком дорівнює якості еталонного індексу. Потрібні чіткі відповіді на прості питання: які джерела даних беруться до уваги (угоди, котирування, офіційна статистика), як відсікаються аномальні спостереження, яке саме часове вікно використано для розрахунку середнього значення, хто здійснює незалежний нагляд і аудит. Принципи належного адміністрування індексів міжнародно усталені; їх недотримання перетворює фінальний розрахунок на «чорну скриньку», а базис – на випадкову величину [2].

На рівні параметрів торгів справи не менш важливі. Крок ціни має відповідати типовій волатильності та глибині книги заявок: замалий – робить спред крихким і демотивує маркет-мейкерів, завищений – штучно розширює витрати на хедж. Межі денних коливань із процедурою розширення та механікою зупинок на надмірній волатильності повинні стримувати «флеш-рухи», але не сушити книгу саме тоді, коли ринку потрібна ліквідність (перекочування між серіями, публікація ключових новин). Аукціони відкриття та закриття мають об'єднувати розпорошену ліквідність у «точках координації» й давати відтворювану еталонну ціну для великих хеджів. Для аграрних товарів особливо корисні окремі книги заявок для календарних спредів: можливість торгувати «спред як один інструмент» прибирає ризик «недозбірки» позиції й суттєво знижує прослиз при перенесенні запасів. Специфікація повинна бути узгоджена з клірингом. Початкова та варіаційна маржа, горизонт ліквідації, ліквіднісні надбавки – усі ці параметри ризику мають бути сумісні з «геометрією» контракту і режимами торгів, і навпаки. Ідеальний приклад такої узгодженості – портфельна знижка під календарні спреди: якщо сусідні серії корелюють тісно, ризик портфеля нижчий за суму ризиків «ніг», отже й початкова маржа для спреду має бути нижчою. Це не подарунок, а відображення економіки ризику; у поєднанні з окремими книгами спредів воно створює передумови для масового, а не епізодичного використання перенесення запасів у виробника, трейдера й переробника. Публічні кількісні розкриття клірингових організацій (PQD) потрібні для зовнішньої перевірки цих тверджень: без відкритої методології та історичних даних учасники вимушені «закладати на око» страхові надбавки у вартість хеджу. Усе сказане має пряму операційну імплікацію для України. Специфікація зернових і олійних контрактів повинна «бачити» воєнну логістику: детальну карту складів і портів, правила заміни пунктів у разі блокад чи обмежень, прозорі географічні надбавки, чіткий календар серій, гармонізований із фізичними піками обороту. Розрахункові контракти – тільки на індексах із прозорою методологією та незалежним наглядом. Торгові параметри – крок ціни, межі коливань, аукціони – мають бути налаштовані так, щоби підтримувати ліквідність у «чутливі» вікна, а не

висушувати її. І все це – в логіці сумісності з клірингом, аби капітальні вимоги відбивали реальний ризик, а не припущення «у стресових сценаріях» [5].

Підсумок простий: біржова специфікація – це набір необхідних умов істинності класичних тверджень про ціноутворення й хедж у аграрних деривативах. Якість, географія, календар, фінальний розрахунок і правила торгів – якщо вони визначені прозоро й узгоджено з клірингом, тоді ринок поводить ся «як у книжці»: ф'ючерс збігається зі спотом у строк поставки, базис піддається управлінню, перенесення запасів між серіями – економічно досяжне. Якщо ж хоча б одна ланка провисає – ми отримуємо не «недосконалий» ринок, а інший світ, у якому теореми втрачають силу і хедж перестає бути масовим інструментом управління ризиком [2].

Необхідно підкреслити, що будь-яка ціна строкового контракту – це не «пророцтво про майбутнє», а логічний наслідок зв'язку зі спотовою ціною за умов відсутності арбітражу та з урахуванням вартості перенесення запасів. Для аграрних товарів цей зв'язок проходить через чотири канали: вартість фінансування, витрати зберігання й страхування, «корисність запасу» та календар/сезонність. У мирних підручниках часто припускається, що ці канали змінюються плавно; українські воєнні реалії показують протилежне: логістичні збої, перекриття маршрутів, вузлові обмеження пропускної здатності в портах, енергетичні перебої та багатовалютність розрахунків здатні різко змінювати параметри моделі [6]. Саме тому далі ми не просто повторюємо відомі формули, а пояснюємо умови їхньої істинності для нашого ринку.

За відсутності арбітражу строкова ціна на поставку в майбутню дату дорівнює спотовій ціні, «переваженій» витратами перенесення запасу: відсотковою ставкою, логістично-складськими витратами та можливою вигодою від фізичного володіння товаром у період дефіциту. Якщо зберігати дешево, а фінансування доступне, строкова крива схильна підніматися над спотом (контанго); коли склади переповнені або логістика заблокована, вигода від фізичного запасу стає значною, і крива «перевалюється» вниз (беквордейшн). В Україні цей розворот часто спричиняють не тільки врожайність, а й події поза ринком: тимчасове закриття морського плеча, черги на дунайських переходах, різкий стрибок вартості дизпалива або фрахту. Формула не втрачає сили, але її параметри – уже не константи, а змінні, які залежать від географії й моменту часу.

У строк поставки строкова ціна має збігатися зі спотовою – це основа для хеджу. Проте збіжність не є «законом природи»: вона тримається на тому, що специфікація контракту знімає з базису якісні та географічні розбіжності через систему допусків і цінових диференціалів, а календар серій узгоджений із реальними піками фізичного обороту. Якщо порт недоступний, а альтернативний пункт поставки не визначений заздалегідь, базис «роз'їжджається» незалежно від того, наскільки правильна ваша формула. Для безпоставочних (розрахункових) контрактів істинність збіжності дорівнює якості еталонного індексу: якими цінами його живлять, як очищують аномалії та хто здійснює нагляд. Інакше фінальна цифра – це не «ринок», а випадкове число, непридатне для закриття хеджу [2].

Загальновідомо, що аграрні ринки мають виражений сезонний дисбаланс, в зв'язку з специфічними технологіями виробництва аграрної продукції, особливо там де присутнє органічне виробництво [7]: у період збору виробники масово страхують майбутні продажі, створюючи надлишок коротких позицій у строкових серіях; у міжсезоння активізуються покупці сировини й переробники. Цей баланс формує нахил кривої: перевага продавців – схильність до «беквордейшену», перевага покупців – до «контанго». У воєнних умовах на це нашаровується логістика: якщо певний маршрут раптово дорожчає або зникає, попит на хедж у «правильних» місяцях зміщується, і крива набуває «зламів». Тому інтерпретувати нахил без урахування складів, фрахту й доступності портів – методична помилка.

Зауважимо, що чим ближчий місяць поставки, тим різкіше сприймаються новини – про врожайність, тарифи, обмеження експорту, черги у вузлах логістики. Тому волатильність ближніх серій зростає швидше, ніж дальніх. Практичний наслідок – вищі вимоги до забезпечення з боку клірингу та підвищена цінова чутливість у «короткому горизонті». Для українського ринку це

означає ще й те, що календарні спреди між сусідніми серіями можуть бути економічно вигідними за «чисті» позиції в окремих серіях: ризик портфеля нижчий, капітал – дешевший, а логістичний перенос запасу – більш керований.

В українських умовах пік пропозиції припадає на період після збору урожаю, коли ціни складаються під тиском одночасного виведення товару на ринок і обмеженої пропускної здатності перевалки. У цей час вартість зберігання та страхування зростає, а вигода від фізичного володіння запасом може бути або дуже високою (коли логістика нестабільна), або помірною (коли маршрути працюють). Взимку та навесні, коли обсяги зменшуються, крива часто вирівнюється або підіймається над спотом, відображаючи очікуваний «перенос» товару. Розрахунок чистої дохідності перенесення між серіями має враховувати не лише фінансування й складські витрати, а й імовірні «сюрпризи» логістики – саме вони часто пояснюють, чому арбітраж не працює в реальному житті.

Наголосимо, що стандартні зв'язки між цінами опціонів і строковою ціною базового активу в агросегменті зсуваються, коли змінюється «корисність запасу». У дефіциті захисні опціони «підтягує» вгору додаткова невизначеність, а у періоди надлишку й рівної логістики відносна «дороговизна» захисту спадає. Це не означає, що опціонна арифметика недейсна; це означає, що вхідні параметри моделі відчутно залежать від складів і маршрутів, а не лише від абстрактної волатильності цін.

Крім того, для України особливо важлива багатовалютність: внутрішні розрахунки часто у гривні, еталонні біржові серії – у доларах або євро. Навіть якщо всі товарні припущення виконані, коливання курсу та розклад розрахунків здатні створити «операційний базис» – додатковий розрив між внутрішньоденною та біржовою цінами. Зменшується він не «сам собою», а через узгодження часових вікон маржинальних розрахунків і валютних платежів та через доступний валютний хедж там, де це потрібно [8].

Що це означає для практики. Формули працюють рівно настільки, наскільки дотримано інституційні й мікроструктурні умови: прозорі специфікації якості й географії, календар, узгоджений із фізичним оборотом, коректний еталон для розрахункових контрактів; параметри торгів, які підтримують ліквідність у «пікові» вікна; клірингова модель із портфельною знижкою для календарних спредів і відкритими кількісними розкриттями. Без цього паритет «спот–ф'ючерс» і збіжність залишаються теорією без емпіричного «грунту», а хедж перетворюється на лотерею. З цим – ринок поводить передбачувано: базис керований, перенесення між серіями економічно досяжне, а строкові ціни стають надійним орієнтиром для виробника, логіста, переробника і трейдера.

Загалом, теорія ціноутворення й хеджування працює лише настільки, наскільки підтримується інституціями. У світі деривативів таким «каркасом» є міжнародні стандарти до інфраструктур фінансових ринків і еталонний індекс, національні вимоги до прозорості й звітності, а також практичні правила бірж і клірингових організацій. Для України в умовах війни ця опора має подвійну вагу: саме вона перетворює строкові ціни з абстракції на юридично й економічно відтворені орієнтири для виробника, переробника й трейдера.

Європейські ж підходи до організації торгів деривативами побудовані навколо двох ідей: по-перше, ринкова інформація – це суспільне благо; по-друге, великі позиції повинні бути контрольовані не адміністративно «по-людях», а процедурно – через правила управління позиціями, які відрізняють правомірний хедж від спекулятивної концентрації. У воєнних умовах та під час фінансової трансформації ринків капіталу – прозорість, це й антидот до паніки: публічні дані про обіг, відкритий інтерес, ліміти та зупинки торгів зменшують інформаційну асиметрію, а гнучкі правила управління позиціями дозволяють реагувати на «перекося» без висушування книги заявок.

Міжнародні принципи до еталонний індекс вимагають прозорої методики: визначення джерел цін (реальні угоди чи підтверджені котирування), правила відсікання аномальних спостережень, опис часових вікон розрахунку середнього значення, наглядовий комітет і регулярний незалежний аудит. У нашому контексті це означає, що будь-який «індекс спотових цін на культуру X» має бути

побудований так, аби сторонній дослідник міг відтворити підсумкову цифру на тих самих даних. Інакше такий індекс не є еталоном ні для хеджу, ні для судової практики.

Сучасний вітчизняний воєнний контекст додає такі особливості:

по-перше, логістика нестала – отже, географія й календар у специфікації повинні бути гнучкими, але суворо прописаними; інакше базис стає некерованим;

по-друге, багатовалютність – отже, цикли маржинальних розрахунків треба узгоджувати з валютними платежами, аби не створювати «операційний базис»;

по-третє, капітал дорогий – отже, без портфельної знижки для календарних спредів і доказово антипроциклічної маржі перенесення запасів перетвориться на розкіш.

Іншими словами, міжнародні стандарти – не «чужі правила», а готові інструменти, що дозволяють зробити ринок прозорим, керованим і захищеним від несприятливих подій.

Підсумовуючи, зазначимо, що міжнародні стандарти, правильний дизайн контрактів і клірингова теорія – це три грані однієї конструкції.

Стандарти задають вимоги до безпеки й прозорості, специфікація переводить їх у «мову товару», а клірингова модель робить цю конструкцію економно керованою через маржу й публічні розкриття. Саме у цьому трикутнику класичні моделі ціноутворення стають практикою, а український ринок агродеривативів отримує шанс працювати «як у книжці», попри воєнні ризики й логістичні злами.

Розбудова українського ринку агродеривативів у воєнних умовах та під час фінансової трансформації ринків капіталу має бути еволюційною, але з чіткою логікою переходів: спершу – прозора ціна розрахунку і базова ліквідність, далі – здешевлення перенесення між серіями й розширення участі реального сектору, потім – поставочні контракти з детальною географією та якісними диференціалами. Вихідною точкою є індексні (безпоставочні) контракти, де фінальна вартість визначається за методологією, що відповідає принципам належного адміністрування індикаторів: зрозумілі джерела даних, відсікання аномалій, прозорі часові вікна, незалежний нагляд та аудит. Такий підхід створює довіру до розрахунку, дає публічний еталонний індекс для банків і трейдерів і дозволяє сформуванню перший шар ліквідності в «правильних» місяцях – тих, що збігаються з піками фізичного обороту. На цьому етапі біржа має налаштувати мікрорівень торгів під хеджера: крок ціни співмірний із типовою мінливістю, багаторівневі обмеження денних коливань із прозорим розширенням, аукціони відкриття та закриття як «точки координації» великих наказів, програми підтримки котирувань із вимірюваними зобов'язаннями (спред, глибина, час присутності) [1; 2].

Другий крок – зниження капітальної вартості хеджу через портфельне маржинування календарних спредів у центральному клірингу. Коли моделі ризику визнають, що сусідні серії рухаються разом, початкова маржа для «довгої–короткої» пари має бути нижчою, ніж сума окремих вимог: це відображає реальну, а не уявну мінливість портфеля. У поєднанні з окремими книгами заявок для календарних спредів та алгоритмами взаємопов'язаного зіставлення заявок між спредами і «базовими» серіями перенесення запасів із місяця в місяць перетворюється з «нетривіальну операцію» на рутину. Саме тут ринок стає цікавим для елеваторів і переробників: знижується просочування й капітальні вимоги, а отже економіка хеджу починає працювати в масштабі, а не лише в пілотах [3].

Коли індексна архітектура й портфельна маржа довели життєздатність, ринок готовий до найвідповідальнішого етапу – запуску поставочних контрактів у сегментах із достатньою інфраструктурою зберігання та експорту. Тут успіх або провал вирішує специфікація. Базовий клас якості – не заголовок, а сукупність показників із верифікувальними методиками; кожен відступ від бази коштує рівно визначену суму в грошовому вираженні. Географія поставки має бути виписана «з координатами»: перелік складів і портів, їх режими, пріоритети, «географічні надбавки» до базового пункту та порядок дій у випадку тимчасової недоступності. Календар серій прив'язується до реальних «горловин» логістики; останній день торгів і вікно поставки синхронізуються з піками

фізичного обороту. Документарна частина – від складських свідоцтв до правил обміну «фізика ↔ строкова позиція» - повинна бути настільки прозорою, щоби мінімізувати простір для спорів. Лише за цих умов теорема збіжності з підручника перетворюється на відтворюваний факт, а базис стає керованою, а не випадковою величиною [2].

Подальший розвиток – це вертикальна прозорість даних і публічна перевіряність моделей. Біржові показники ліквідності (котирований і ефективний спред, глибина на перших рівнях книги, частота та тривалість зупинок, частка виконання в аукціонах) мають публікуватися регулярно в розрізі серій, а клірингові організації – розкривати кількісні параметри моделей: історію маржі, методики кореляцій, доповнення на ліквідність ліквідації, результати перевірок «на історії» та в стресах. Це дає ринку можливість коригувати налаштування без «ламання» ліквідності й забезпечує довіру з боку банків, аудиторів та регулятора. Відкритість також дисциплінує: коли дані доступні, «операційний базис» у мультивалютному середовищі перестає бути сюрпризом і зменшується через узгодження часових вікон маржі та валютних платежів [9].

Взаємозв'язок із суміжними ринками доцільно інтегрувати модульно, без перетворення його на «скелет» дорожньої карти. Валютний фактор і розрахунки у різних валютах варто враховувати через узгодження циклів маржі та доступність валютного хеджу там, де це економічно виправдано. Енергетичні канали (вартість пального, добрив), фрахт і, за потреби, вуглецеві обмеження можуть бути відображені окремими розрахунковими індикаторами з прозорою методологією. Сенс простий: зменшити «операційний шум» у базисі без ускладнення ядра ринку – поставки, календаря, клірингу та мікроструктури [10].

Завершальний контур – стійкість до стресів і гнучке керування позиціями. Правила обмеження та моніторингу великих позицій мають розрізняти bona fide-хедж і спекулятивну концентрацію; вимоги до забезпечення – бути антициклічними, щоб не «викидати» з ринку саме тих, кому хедж потрібен найбільше; плани управління дефолтом – протестованими і зрозумілими учасникам. Воєнний контекст лише підсилює потребу в таких механізмах: логістичні «злами» повинні погашатися процедурами, а не імпровізаціями. Така траєкторія створює ринок, де строкові котирування – надійний орієнтир для операційних рішень, базис – змінна, якою керують, а перенесення запасів між серіями – буденна, капітально доступна операція для виробника, логіста, переробника й трейдера.

Узагальнюючи наголосимо, що ефективна торгівля похідними інструментами, під час фінансової трансформації ринків капіталу, на аграрні товари має триматися на узгодженні трьох шарів – змістовно виписаної специфікації контракту (якість, географія, календар, порядок розрахунку чи поставки), дисциплінованого клірингу з прозорою маржею та «розумної» мікроструктури торгів. Лише у зв'язці цих шарів класичні твердження – паритет «spot-ф'ючерс», збіжність у строк поставки, керований базис і відтворюваний мінімально-дисперсійний хедж – набувають емпіричного змісту, придатного для українських воєнних умов [1; 2].

Висновки

Перший ключовий висновок – контракт-дизайн як змінна моделі. Базис формується якістю, географією, логістикою, валютою котирування і календарем. Якщо ці елементи детально прописані, з чіткими ціновими диференціалами й «географічними надбавками», базис стає керованим і стискається у строк поставки; якщо ні – перетворюється на постійне джерело похибки. Для розрахункових контрактів істинність фінальної ціни дорівнює якості індексу: джерела даних, правила очищення, часові вікна, незалежний нагляд і аудит.

Другий – центральний кліринг як економіка капіталу. Початкова й варіаційна маржа, горизонт ризику та ліквіднісні надбавки мають бути достатніми, але не проциклічними. Визначальним для агроринку є портфельна знижка під календарні спреди: коли ризик портфеля нижчий за суму ризиків «ніг», маржа за спред повинна бути меншою – інакше перенос між серіями стає фінансово

нераціональним для виробника, логіста та переробника. Прозорі кількісні розкриття дозволяють перевірити, що моделі відповідають реальній мінливості та ліквідності ліквідації позицій.

Третій – мікроструктура як передавальний механізм теорії. Крок ціни, межі денних коливань і їх розширення, аукціони відкриття/закриття, окремі книги заявок для календарних спредів, реалістичні програми підтримки котирувань – усе це прямо визначає спред, глибину, відхилення ціни та вплив великих заявок. Коли мікроструктура узгоджена з клірингом (знижки в маржі для спредів, синхронізація внутрішніх розрахунків із торговими паузами), «ціна хеджу» стає низькою та передбачуваною.

Четвертий – відкриті дані як умова перевірки. Регулярні біржові показники ліквідності та кількісні розкриття клірингу роблять можливими незалежні перевірки збіжності, стабільності базису, адекватності маржі. Це підвищує довіру банків і аудиторів, полегшує кредитування під хедж і дозволяє коригувати налаштування без «ламання» ліквідності.

П'ятий – модульна інтеграція суміжних ринків. Валюта, енергоносії, фрахт, кліматичні та погодні фактори доцільно інтегрувати як окремі модулі – через узгодження касових циклів і, за потреби, додаткові розрахункові індикатори з прозорою методологією, але не робити з них «скелет» ринку. Мета проста: зменшити «операційний» складник базису без ускладнення ядра – поставки, календаря, клірингу та мікроструктури.

Підкреслимо, що український ринок агродеривативів здатен працювати навіть у воєнних умовах, якщо задати коректну «фізику контракту», дисциплінований кліринг і мікроструктуру, що зменшує витрати хеджу. У такій конфігурації строкові ціни стають надійним орієнтиром для виробника, логіста, переробника та трейдера, базис – змінною, якою керують, а перенос між серіями – звичною операцією, доступною за капіталом. Саме так деривативи виконують своє головне завдання – перетворюють невизначеність на керований ризик у всьому ланцюгу вартості аграрної продукції, особливо під час фінансових трансформацій ринків капіталу.

Список використаних джерел

1. CPMI–IOSCO. Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI). Basel: BIS/IOSCO, 2012. URL: <https://www.bis.org/cpmi/publ/d101.htm> (дата звернення: 23.12.2024).
2. IOSCO. Principles for Financial Benchmarks. Madrid: IOSCO, 2013. URL: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD415.pdf> (дата звернення: 23.12.2024).
3. BCBS–CPMI–IOSCO. Margin dynamics in centrally cleared commodities markets in 2022. Basel: BIS/IOSCO, 2023. URL: <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD739.pdf> (дата звернення: 23.12.2024).
4. НКЦПФР. Положення про функціонування фондових бірж. URL: <https://www.nssmc.gov.ua/documents/polozhennya-pro-funktsonuvannya-fondovih-brzh/> (дата звернення: 23.12.2024).
5. НКЦПФР. Рішення № 879 від 10.08.2023 «Положення щодо здійснення професійної діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/z1863-23> (дата звернення: 23.12.2024).
6. Kalivoshko, O., Kraevsky, V., Burdeha, K., Lyuty, I., Kiktev, N. (2021). The Role of Innovation in Economic Growth: Information and Analytical Aspect. 2021 IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology, PIC S and T 2021, 120–124.
7. Kalivoshko, O.M., Kalivoshko, M.F. (2021). Technological Essence of Carbon Production Sorbents Based on Vegetable Raw Materials and Their Economic Efficiency. Machinery and Energetics, 12(4), 21–27. URL: https://technicalscience.com.ua/en/journals/t-12-4-2021?utm_source (дата звернення: 23.12.2024).
8. Закон України № 2473-VIII від 21.06.2018 «Про валюту і валютні операції». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2473-19>

9. ESMA. EU Derivatives Markets Report 2023. Paris: ESMA, 2023 (ESMA50-524821-2930). URL: <https://www.esma.europa.eu/> (дата звернення: 23.12.2024).
10. Directive 2014/65/EU (MiFID II) on markets in financial instruments. Official Journal of the European Union, 2014. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0065>